

“SAYLOV TIZIMINING KONSTITUTSIYAVIY TAMOYILLARI: YURIDIK TAHLIL”

Nasiba Soyib qizi Turayeva

TDTrU 3-bosqich talabasi

e-mail: turayevanasiba005@gmail.com

Ilmiy rahbar: “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası

yu.f.n., dots., N.H. Egamberdiyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan saylov tizimining asosiy konstitutsiyaviy tamoyillari yuridik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Saylov jarayonining demokratik, ochiq va adolatli o‘tishini ta’minlovchi huquqiy normalar, ularning amaliyotdagi o‘rni va ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada saylov tizimining mustahkamlanishi uchun Konstitutsiyadagi me’yoriy bazaning roli va zamonaviy qonunchilik doirasidagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Saylov, saylov tizmi, referendum, Konstitutsiya, demokratiya, qonunchilik, yashirin ovoz berish, saylov okruglari, saylov kamissiyalari.

Bilamizki, bizni davlatimizda ham boshqa jahondagi davlatlar qatori o‘z qonunchiligiga ega. Qonunchilik ham boshqa tirik organizmlar kabi o‘z rivojlanib boradi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi davlatning huquqiy tizimini tashkil etuvchi asosiy elementlardan biridir. Qonunchilik jamiyat munosabatlarini tartibga solish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda davlat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasining huquqiy tizimi asosida Konstitutsiya, qonunlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar yotadi. Konstitutsiya davlatning eng yuqori huquqiy kuchga ega hujjati bo‘lib, unda davlat tuzilishi, fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklari, davlat organlarining vakolatlari aniq belgilangan. O‘zbekiston qonunchiligi boshqaruv tizimini demokratik tamoyillar asosida shakllantirishga, inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

Saylov tizimi esa bu qonunchilik doirasida alohida o‘ringa ega bo‘lib, davlat hokimiyatining qonuniyligi va xalq vakilligi tamoyillarining amalga oshirilishini ta’minlaydi. Saylov qonunlari va konstitutsiyaviy normalar orqali saylov jarayoni tartibga solinadi, fuqarolarning saylov huquqlari kafolatlanadi hamda saylovlarning erkin, oshkora va adolatli bo‘lishi nazorat qilinadi. Saylov tizimi — saylov o‘tkazish tartiblarining hamda ularni o‘rnatuvchi huquqiy normalarning majmui. Saylov tizimi davlat vakillik organlarini shakllantirish yuzasidan mavjud bo‘lgan va fuqarolarni saylovga jalb etish, saylovlarni tashkil qilish va deputatning saylovchilar bilan o‘zaro

munosabatlarini belgilaydigan tartibini, fuqarolarning barcha saylov huquqlarini o'z ichiga oladi.²⁰⁹

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida saylash va saylanish huquqlar belgilab o'tilgan. Xususan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128-moddasida faqat 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari saylash va saylanish huquqiga egaligi, saylash prinsiplari yoritib o'tilgan.²¹⁰

Fuqarolarning xalq deputatlari mahalliy Kengashi deputatligiga saylanish uchun 21 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari egaligi, Oliy majlis Qonunchilik palatasi deputataligiga va Senatga saylanish uchun 25 yoshga, Respublika prezidentligiga saylanish uchun esa 35 yoshga yetgan fuqarolar haqlidirlar²¹¹

Rivojlanayotgan zamonda mamlakatimiz saylov tizimi va qonunchiligi ham muntazam takomillashib bormoqda. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, endilikda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylovlar aralash saylov tizimi bo'yicha o'tkaziladi. Aralash saylov tizimini yoritib berishdan oldin o'zi qanaqa saylov tizimlari borligi va ular qanaqa saylov tizmi ekanligi haqida ma'lumot beriladigan bo'lsa:

Majoritar saylov tizimida saylovchilar aniq bir shaxsga ovoz beradi. Saylov byulletenida deputatlik o'rnini uchun kurashayotgan nomzodlar ko'rsatiladi. 2024-yilga qadar mamlakatimizda majoritar saylov tizimi amal qilgan.

Proporsional saylov tizimida saylovchilar siyosiy partiyalarga ovoz beradi. Siyosiy partiyalar saylovda qo'lga kiritgan ovozlari foiziga mutanosib ravishda deputatlik o'rinlarini egallaydi.

Aralash saylov tizimi majoritar va proporsional saylov tizimlarining uyg'unlashuvidan hosil bo'lgan. Bu uyg'unlik parlamentning bir qismi – majoritar, boshqa bir qismi esa proporsional tizim asosida shakllanishida namoyon bo'ladi.

Avvalgi saylov tizimiga ko'ra Qonunchilik palatasining 150 nafar deputatlari majoritar saylov tizimi asosida hududlardagi saylov okruglaridan saylangan. Ya'ni, saylovchilar byulletenda ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlarga ovoz bergan.

²⁰⁹ “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMI VA UNI AMALGAOSHIRISHTARTIBI VA TAMOYILLARI”// Shomurodova Dilnura Dilmurodqizi//YOSHOLIMLARILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI//in-academy.uz/index.php/yo

²¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi//https://lex.uz/docs/-6445145#-6446081

²¹¹ “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMI VA UNI AMALGAOSHIRISHTARTIBI VA TAMOYILLARI”// Shomurodova Dilnura Dilmurodqizi//YOSHOLIMLARILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI//in-academy.uz/index.php/yo

Bu yilgi saylovlarda Qonunchilik palatasining 75 nafar deputati, avvalgidek, majoritar saylov tizimi asosida, qolgan 75 nafar deputat yangi proporsional saylov tizimi asosida saylanadi. Unga ko‘ra saylovchilar byulletenda ko‘rsatilgan partiyalarga ovoz berishadi.

Avvalgi saylovlarda saylovchiga 3 turdagi saylov byulleteni berilgan, jumladan: 1 ta byulleten Qonunchilik palatasi saylovi bo‘yicha, 1 tasi xalq deputatlari viloyat Kengashi saylovi bo‘yicha va 1 tasi xalq deputatlari tuman Kengashi saylovi bo‘yicha. Saylovchilar ushbu byulletenlar orqali ovoz berishgan bo‘lsa, endilikda yangi saylov tizimi bo‘yicha fuqarolarga 4 tadan byulleten beriladi. Yuqoridagi 3 ta byulletenga qo‘shimcha ravishda Qonunchilik palatasi saylovi bo‘yicha siyosiy partiyalarning nomlari tushirilgan yana 1 ta byulleten beriladi.

Mazkur byulleten orqali saylovchilar o‘zi qo‘llab-quvvatlayotgan siyosiy partiyalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ovoz berishadi.

Aralash saylov tizimi quyidagi afzalliklarga ega:

- saylovchilarning har bir ovozi deputatlar saylanishida inobatga olinishini ta‘minlaydi;
- siyosiy partiyalarning saylovchilar bilan aloqalari yanada mustahkamlanadi, fuqarolar siyosiy partiyalarning faoliyati bilan yaqindan tanishishni boshlashadi;
- o‘z sohasining yetuk mutaxassisleri saylanishi uchun qulay sharoit yaratiladi;
- bo‘shab qolgan deputatlik o‘rinlarini tezkor to‘ldirish imkoniyatini berib, saylov xarajatlari kamayib, davlat byudjeti mablag‘lari iqtisod qilinadi.

Umumiy qilib aytganda, qilib aytganda, yangi saylov tizimi jamiyatni demokratlashtirish sari qo‘yilgan jiddiy qadam hisoblanadi.²¹²

O‘zbekiston Respublikasida saylov to‘g‘risidagi qonunchilik O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksi va O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonunchilik hujjatlari orqali tartibga solinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi saylov tizimi – demokratik jamiyat asoslarini mustahkamlovchi, xalqning siyosiy irodasini erkin ifoda etishiga xizmat qiluvchi muhim institut hisoblanadi. Mamlakatimizda saylovlar umumiy, teng, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va yashirin ovoz berish asosida o‘tkaziladi. Saylov jarayonining qonuniyligi, oshkoraligi va adolatliligi saylovchilarning faolligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda saylov qonunchiligi va amaliyotida amalga oshirilgan islohotlar, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining

²¹² O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi//e-saylov axbarot tizimi//https://saylov.uz/oz

mustaqil konstitutsiyaviy organ sifatida faoliyat yuritishi, saylovchilarning huquqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi saylov tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023y
2. “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMI VA UNI AMALGA OSHIRISHTARTIBI VA TAMOYILLARI”// Shomurodova Dilnura Dilmurodqizi//YOSHOLIMLARILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI//in-academy.uz/index.php/yo
3. <https://lex.uz/>
4. <https://uz.wikipedia.org/>
5. fayllar.org.uz
6. arxiv.uz